

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНСКИХ КОМАНД ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

Агзамова З.А.

Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта
г. Чирчик, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807464>

Женский хоккей на траве в Узбекистане был очень развит в советское время и популярен. После распада Советского Союза ведущие узбекистанские хоккейные клубы прекратили существование, однако вид спорта не прекратили культивировать. Современный хоккей на траве продолжает развиваться в Узбекистане. В Чемпионаты Узбекистане участвуют Бухара, Самарканд, Хорезм, Фергана, Андижан, Наманган, Ташкентская область.

Хоккей на траве это игра больших физических и психологических нагрузок. Его существенной и принципиальной характеристикой является значительное увеличение объема действий защитников и нападающих в единицу времени при его постоянном дефиците и необходимости выполнять технические действия в жестком единоборстве с соперником.

В настоящее время в области спортивной подготовки хоккеистов накоплен значительный материал серьезных научных разработок, свидетельствующий о большой значимости владения современной техникой и использования тактических построений при становлении и совершенствовании спортивного мастерства хоккеистов. Между тем остаются до сих пор неясными вопросы оптимизации выбора состава и характера тренирующих воздействий, обеспечивающих необходимость и достаточность уровня технико-тактической подготовленности для эффективной реализации в условиях игровой деятельности хоккеистов. В частности, в работах по хоккейной тематике не нашли отражения вопросы адекватности форм и интенсивности тренировки, техники и тактики специфике игровой деятельности хоккеистов. Существующие ныне модельные характеристики технико-тактической подготовленности хоккеистов в основном отражают лишь отдельные компоненты этой комплексной способности и детерминированы чаще всего возможностями и инструментарием тестовых процедур.

Все вышеизложенное предопределяет актуальность предпринятого нами исследования с целью поиска подходов к созданию системы тренирующих

воздействий, обеспечивающих технико-тактическую подготовку хоккеисток.

Известно, что эффективность спортивной подготовки во многом определяется качеством организации тренировочного процесса, точностью выбора главных направлений в формировании тактико-технической, физической и психологической подготовленности спортсменов и спортивных команд. Повышение степени тренировки спортсменов на учебно-тренировочном этапе. В современной теории спортивной подготовки признано решающим фактором ее эффективности. Опираясь на эти известные факты и научно-теоретические положения, мы предположили в качестве рабочей гипотезы, что проведение специального исследования, направленного на поиск технологических решений вышеуказанных современных представлений в интересах совершенствования подготовки игроков в хоккей на траве на учебно-тренировочном этапе, позволит выявить новые, ранее неизвестные резервы повышения их спортивной результативности и предложить конкретные средства и методы реализации этих резервов в системе подготовки женских хоккейных команд.

Цель работы состояла в обосновании системы технико-тактической подготовки хоккеисток на учебно-тренировочном этапе адекватной специфике их игровой деятельности.

Научная новизна проведенного исследования определяется: обоснованием использования комплекса тренирующих воздействий, обеспечивающего непротиворечивое совершенствование необходимых хоккеисток технико-тактического арсенала действий адекватных требованиям ее игровой деятельности; экспериментальной реализацией принципа соответствия содержания тренировочного процесса характеру соревновательной деятельности спортсмена; разработкой нового подхода к диагностике технико-тактической подготовленности игрока в хоккей на основе анализа результатов выполнения им стандартной тренировочной программы.

Практическая значимость полученных научных результатов обусловлена возможностями их использования для совершенствования процесса спортивно-технической подготовки хоккеисток на учебно-тренировочном этапе, перспективами рационализации систем контроля на этом этапе их подготовки, повышением оперативности педагогических коррекций интенсивности и уточнений специализированное тренирующих

воздействий, а также новыми возможностями индивидуализации и типологизации (по амплуа) программ тренировки хоккеисток на учебно-тренировочном этапе.

Существующая практика технико-тактической подготовки хоккеисток на учебно-тренировочном этапе нуждается в приведении в соответствие с современными положениями теории и методики спортивной тренировки в части усиления специализированности тренирующих воздействий на данный компонент их спортивной подготовленности.

Специализированность тренирующих воздействий технико-тактической направленности хоккеисток достигается не только подбором тренировочных упражнений (близких по структуре к игровым действиям), но также и адекватностью режимов тренировочных нагрузок специфике игровой деятельности хоккеисток.

Предложенная система совершенствования технико-тактической подготовки хоккеисток может быть использована для совершенствования процесса их спортивной подготовки на учебно-тренировочном этапе.

Выводы

1. Анализ игр чемпионатах Узбекистана по женскому хоккею на траве показал, что сборные команды Бухары, Самарканда являются постоянными чемпионами и призерами, в своей игре используют тактику игры, в которой присутствует быстрый розыгрыш мяча в зоне атаки. Позиционное развитие атаки осуществляется посредством коротких перемещений игроков перед воротами противника, либо перепассовкой мяча с выводом на ударную позицию одного из игроков. Также в играх ведущих команд присутствует быстрый отрыв при игре команды от обороны. Тактическое построение игры сборной команды Хорезма определяется игрой от своих ворот с длинным розыгрышем мяча. Такая тактика игры команды ведет к достоверно меньшему ($p < 0,05$), чем у ведущих команд Узбекистан, количеству атак и, следовательно, результативности.

2. В нашей работе впервые проведена запись ЧСС в играх регулярного Чемпионата Узбекистана среди женщин. Анализ динамики ЧСС в ответ на соревновательную нагрузку показывает переменную интенсивность нагрузки во время игры. Большая часть времени (за период игровой смены) игроки перемещаются при ЧСС 150-165 уд./мин. Установлено, что основными характеристиками увеличения напряженности функционирования сердечно-сосудистой системы при игре являются

количество рывков, а также величина и содержание пауз отдыха между ними.

3. Сравнительный анализ данных сборной команды Узбекистана и клубной команды показал, что в целом общая тенденция игровой деятельности двух команд идентична. Данные усредненных временных показателей игры звена за смену женской хоккейной команды «Бухара» достоверно ($p < 0,05$) выше на 17-20%, чем в сборной команде Узбекистана и составляет в среднем 56-68 с.

4. В ходе исследования тренировочной деятельности упражнений, используемых в тренировочном процессе, они были разделены на следующие группы:

1 группа - упражнения, направленные на совершенство технического мастерства выполнения отдельных индивидуальных действий игрока. К ним можно отнести: отработку ведения мяча, совершенствование обводки, отборы мяча и финтов, броски по воротам.

2 группа - упражнения группового характера, метраж которых превышает 60 метров.

3 группа - упражнения группового характера, метраж которых меньше 60 метров.

5. Анализ тренировочных занятий технико-тактической направленности на поле показывает, что в тренировочном процессе клубной команды московского «Бухара», участвующей в регулярном чемпионате Узбекистан, в основном используются упражнения первой и второй группы.

Оценка с помощью шкалы интенсивности тренировочной нагрузки показала, что в тренировочном процессе упражнения выполняются в основном в 2 и 3 зонах интенсивности.

Проведенная оценка игровой деятельности команды в официальных играх показала, что в целом произошли положительные изменения по всем анализируемым показателям. В ходе педагогического эксперимента показано, что предложенные методики тренировки в звеньях В и С приводят в начале к положительному изменению количества атак в целом ($p > 0,05$) и быстрых атак ($p > 0,01$), а также происходит положительное изменение параметра эффективности.

Литература:

1. Костюкевич В.М. Специальная подготовка спортсменов в различных игровых' ампула в хоккее на траве :Автореф. дис.канд.пед.наук,- М.: ВНИИФК, 1990 г.

2. Игровая активность и физическая подготовленность спортсменов, выступающих в командах высшей лиги по хоккею на траве // Методические рекомендации /Комитет по физической культуре и спорту,- М.,1981.
3. Костюкевич В.М. Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве: Монография./ В.М.Костюкевич – Винница: Планер, 2011 36 с.
4. Хоккей на траве : учеб.-метод. пособие / И.Ю. Шишков, В.Э. Клачков ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021.
5. Анокина Л.Г., Васильева Т.Н. Особенности занятия с женщинами// Легкая атлетика. / Под ред. Лутковского Е.М., Филиппова А.А.- М.,Физкультура и спорт, 1977.
6. 3. Goalkeeping in field hockey training, techniques, coaching and materials by OBO Rachel Durdin and Jon O'Haire First Edition, October, 2000
7. Спортивные игры; Техника, тактика, методика обучения: Ю.Д. Железняк; Ю. М. Портнов ; 2004
8. Agzamova Zulfiya Ahmadali Kizi. "DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF YOUNG FIELD HOCKEY PLAYERS 10-12 YEARS OLD AT THE INITIAL STAGE OF PREPARATION". European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, vol. 2, no. 11, Nov. 2022, pp. 336-42, doi:10.55640/eijmrms-02-11-73.
9. Buraimov Isroil Bo'riboevich. "DETERMINING AND IMPROVING THE STRENGTH PHYSICAL QUALITY OF SKILLED FIELD HOCKEY PLAYERS". European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, vol. 2, no. 11, Nov. 2022, pp. 157-62, doi:10.55640/eijmrms-02-11-37.
10. Buribayevich, Buraimov Isroil, and Rashidov Bakhtiyor Pulatovich. "THEORETICAL BASIS OF ORGANIZING PHYSICAL EDUCATION FOR GENERAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS." (2021).

